

ESTUDIO DEL MECANISMO DE FORMACIÓN DEL SISTEMA HIDRURO MgH_2 - Mg_2FeH_6 EN CONDICIONES DE EQUILIBRIO

Julián A. Puzskiel^{(a)*}, Federico Cova^{(a), (b)}, Pierre Arneodo Larochette^(a), Fabiana C. Gennari^(a)

(a) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro Atómico Bariloche - Av. Bustillo 9500, R8402AGP, S. C. de Bariloche - Río Negro - Argentina

(b) Instituto Balseiro (UNCuyo - CNEA) - Centro Atómico Bariloche - Av. Bustillo 9500, R8402AGP, S. C. de Bariloche - Río Negro - Argentina

* e-mail: jpuszkiel@cab.cnea.gov.ar

RESUMEN

El sistema hidruro Mg - Fe - H es de interés tecnológico para ser empleado en el almacenamiento termoquímico de energía dadas las altas entalpías de formación - descomposición de los hidruros que lo componen (MgH_2 - Mg_2FeH_6) y al bajo costo de los metales Mg y Fe . En el presente trabajo se investiga el mecanismo de hidruración en condiciones de equilibrio del sistema MgH_2 - Mg_2FeH_6 . Para ello se emplean las técnicas volumétrica tipo Sieverts, difracción de rayos X de polvos (PXD), microscopía electrónica de barrido (SEM), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TG). Los resultados derivados del estudio mostraron que en condiciones de equilibrio no es posible descartar que la formación de los hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 ocurran mediante reacciones que se dan de modo simultáneo.

Palabras claves: hidrógeno, hidruros complejos, mecanismo, equilibrio.

1. INTRODUCCIÓN

El hidruro complejo Mg_2FeH_6 presenta interesantes propiedades para el almacenamiento termoquímico de energía dado que posee una elevada entalpía de descomposición (80 ± 7 kJ/mol H_2) [1-3]. Adicionalmente el Mg y el Fe no son metales costosos lo cual hace factible la aplicación práctica de este hidruro complejo [3]. Sin embargo, la síntesis del Mg_2FeH_6 a partir de una mezcla física de polvos $2Mg$ - Fe (2-1: relación estequiométrica) presenta cierta complejidad por no existir un intermetálico Mg_2Fe [4]. La aplicación de diversos métodos de preparación no ha posibilitado la síntesis del Mg_2FeH_6 de forma pura, sino la obtención del sistema hidruro MgH_2 - Mg_2FeH_6 más la presencia de Mg y Fe remanentes [3]. El estudio de la hidruración dinámica (a 5,0 MPa H_2 y con rampa de temperatura desde 30 a 400 °C) de la mezcla estequiométrica $2Mg$ - Fe mostró que en una primera instancia se forma el MgH_2 (215 °C) y luego el Mg_2FeH_6 (350 °C) [3]. El MgH_2 actúa como precursor de la formación del Mg_2FeH_6 [3, 5]. El sistema hidruro MgH_2 - Mg_2FeH_6 presenta la particularidad de poseer una sola presión de equilibrio durante la absorción de hidrógeno. Por otro lado, las presiones de equilibrio de descomposición del MgH_2 y Mg_2FeH_6 son distintas [2, 3].

La aparición de un solo plateau de equilibrio durante la formación de las dos fases hidruros, MgH_2 y Mg_2FeH_6 , abre el interrogante acerca de cómo ocurre este proceso de hidruración. Es por ello que en el presente trabajo se investiga el mecanismo de hidruración en condiciones de equilibrio del sistema MgH_2 - Mg_2FeH_6 . Para llevar a cabo el

estudio se emplean diversas técnicas como la volumétrica tipo Sieverts (isoterma de presión-composición), difracción de rayos X de polvos (PXD), microscopía electrónica de barrido (SEM), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TG).

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

El material fue preparado por molienda mecánica (MM) en un molino planetario Fritsch Pulverisette P6. Una mezcla estequiométrica $2MgH_2$ - Fe (MgH_2 : Sigma Aldrich - pureza > 96,5 % y Fe : Riedel - de Haën - pureza > 99,5 %) fue molida 2 horas en atmósfera de argón a 400 rpm de velocidad del disco y empleando una cámara de molienda hermética de acero inoxidable de 80 cm³.

En un equipo volumétrico tipo Sieverts [6] se llevaron a cabo mediciones isotérmicas de absorción - desorción de hidrógeno en condiciones de equilibrio, las cuales se denominan PCI (Pressure - Composition - Isotherm). Para poder medir las PCIs de absorción y luego las de desorción, la muestra molida $2MgH_2$ - Fe fue primero desorbida mediante una medición no isotérmica a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min y una presión de 20 kPa. Una vez obtenida la mezcla $2Mg$ - Fe , se midieron PCIs de absorción - desorción (ciclos) hasta alcanzar distintas capacidades del almacenamiento (1, 2, 3 % p/p H y PCI completa), finalizando en cada caso con el material en estado desorbido ($2Mg$ - Fe). A su vez, se midieron PCIs de absorción a distintas capacidades de almacenamiento (1, 2, 3 % p/p H y

PCI completa) y se sustrajeron las muestras absorbidas para su posterior caracterización.

La identificación de las fases cristalinas presentes y la caracterización microestructural de las muestras se realizó mediante difracción de rayos X de polvos (PX) en un difractor Philips PW 1710/01 Instruments, con radiación $\text{CuK}\alpha$, $\lambda=1,5405 \text{ \AA}$, monocromador de grafito y a 30 mA y 40 kV. El tiempo de medición de los difractogramas fue de 13 horas, el cual fue seleccionado con el fin de poder lograr una estadística de puntos que permitan efectuar un ajuste de los mismos por el método de Rietveld [7]. El ajuste de los difractogramas se realizó mediante el empleo del programa Fullprof 2000 [8] con el fin de determinar los porcentajes relativos en peso de las distintas fases contenidas en las muestras. Los tamaños de cristalita de las fases se calcularon mediante la ecuación de Scherrer [9]; se emplearon los picos de las siguientes fases: MgH_2 (2θ : $27,9^\circ$, plano (110)), Fe (2θ : $44,6^\circ$, plano (110)) y Mg_2FeH_6 (2θ : $24,1^\circ$, plano (111)).

Se utilizó la microscopía electrónica de barrido (SEM – Scanning Electron Microscopy) para la caracterización morfológica de muestras en distintos estadios en el equipo SEM 515, Philips Electronic Instruments. Para ello se prepararon muestras de polvos dispersadas en stickers.

El análisis del comportamiento térmico de las muestras se efectuó mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC – Differential Scanning Calorimetry) en el equipo TA Instruments 2910 y termogravimetría (TG) en la termobalanza TGA-HP50 – TA Instruments. En ambos casos se emplearon 10 -15 mg de muestra introducidos en cápsulas de aluminio cerradas. Se utilizó una velocidad de calentamiento de $1^\circ\text{C}/\text{min}$ y un flujo de argón de $122 \text{ cm}^3/\text{min}$.

La manipulación del material durante el proceso de preparación y de las muestras para la caracterización se llevó a cabo en caja de guantes (MBraun Unilab) con atmósfera controlada de oxígeno y humedad (0,1 – 5 ppm de O_2 y H_2O).

3. RESULTADOS

En la Fig. 1 se muestran PCIs a 400°C , empleando como material de partida $2\text{Mg}-\text{Fe}$. La PCI de absorción de hidrógeno (Fig. 1 (a)) corresponde a una medición realizada hasta la máxima capacidad que el sistema hidruro puede alcanzar. Las PCIs de desorción de hidrógeno, que comienzan a distintas capacidades de absorción de hidrógeno, (Fig. 1 (b – e)) se llevaron a cabo luego de previas PCIs de absorción a la correspondiente capacidad (no mostradas).

A través de las PCIs de descomposición (Fig. 1 (b – e)) es posible observar que se tienen dos plateaus de desorción desde el comienzo del proceso de hidruración en condiciones de equilibrio. Estos plateaus de desorción, como se muestra en la Fig. 1, se encuentran asociados a la descomposición del MgH_2 (plateau con mayor presión de equilibrio) y a la del Mg_2FeH_6 .

Para poder determinar qué fases se tienen presentes en las distintas instancias de la hidruración en condiciones de equilibrio, se han hecho análisis de PXD con muestras hidruradas a distintas capacidades de hidrógeno absorbido. En la Fig. 2 se pueden observar los difractogramas del material $2\text{MgH}_2+\text{Fe}$ luego de la MM (Fig. 2 (a)) y de la absorción de hidrógeno en condiciones de equilibrio a

distintas capacidades de hidrógeno, partiendo del material $2\text{Mg}-\text{Fe}$ (Fig. 2 (b – e)).

Figura 1 – Isotermas presión-composición (PCI) a 400°C para el sistema hidruro $\text{MgH}_2-\text{Mg}_2\text{FeH}_6$: (a) absorción completa y desorciones desde distintas capacidades iniciales (b) 1 % p/p H, (c) 2 % p/p H, (d) 3 % p/p H y (e) PCI completa.

El material luego de la MM se encuentra compuesto por MgH_2 y Fe cuyos tamaños de cristalita son 10 y 30 nm, respectivamente (Fig. 2 (a)). A partir del 1 y hasta el 3 % p/p H absorbido (Fig. 2 (b–d)) se nota la presencia de las fases hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 , junto con Mg y Fe remanentes. Finalmente, luego de la absorción completa (Fig. 2 (e)), ambas fases hidruros siguen presentes y sólo se aprecia Fe remanente. Los tamaños de cristalita para las fases de interés en las muestras absorbidas (Fig. 2 (b–e)) se encuentran entre los 50 – 60 nm para el MgH_2 , 40 – 50 nm para el Mg_2FeH_6 y 40 nm para el Fe . A su vez se nota que a medida que se tiene un mayor % p/p de H absorbido, se incrementan las intensidades relativas de los picos de ambas fases hidruro y disminuyen las correspondientes al Mg y al Fe .

Figura 2 – PXD: (a) $2\text{MgH}_2+\text{Fe}$ luego de la MM; luego de la absorción de hidrógeno en condiciones de equilibrio a: (b) 1 % p/p H, (c) 2 % p/p H, (d) 3 % p/p H y (e) PCI completa.

Los tamaños de aglomerados de la muestra $2\text{Mg}-\text{Fe}$ obtenida de la primera desorción no isotérmica hasta 400°C (material de partida de las PCIs de absorción), la muestra absorbida hasta 2 % p/p H y luego de la absorción completa en condiciones de equilibrio (PCI completa), fueron estimados por medio de la técnica SEM. En la Fig. 3 se puede ver que los aglomerados de material presentan rangos de tamaño entre 10 – 100 μm en todos los casos.

Figura 3 – Imágenes SEM: (A) 2Mg-Fe obtenido de la desorción no isotérmica hasta 400 °C, (B) Muestra absorbida en condiciones de equilibrio hasta 2 %p/p H y (C) PCI completa.

La descomposición del sistema hidruro $\text{MgH}_2\text{-Mg}_2\text{FeH}_6$ también se ha estudiado mediante técnicas calorimétricas como TG y DSC. En la Fig. 4 se muestran las curvas de TG (Fig. 4 (A)) y DSC (Fig. 4 (B)) correspondientes a la descomposición no isotérmica de muestras absorbidas en condiciones de equilibrio hasta 1 % p/p H, 3 % p/p H y PCI completa.

Figura 4 – Curvas (A) TG y (B) DSC correspondientes a muestras absorbidas en condiciones de equilibrio hasta (a) 2 y (b) 3 %p/p H y (c) PCI completa. Velocidad de calentamiento 1 °C/min y flujo de Ar de 122 cm³/min.

Se puede observar que existe una correlación entre los quiebres en las curvas de TG y los picos en las de DSC. Al calcular las derivadas de las curvas de TG, se obtienen curvas con similares formas a sus correspondientes de DSC (curvas no mostradas). Las capacidades de hidrógeno obtenidas a partir de las curvas TG son similares (Fig. 4 (A)) a las que se midieron mediante la técnica volumétrica (PCIs de desorción, mostradas en la Fig. 1 (b-e)). Por lo tanto, es posible correlacionar los eventos térmicos observados en las curvas DSC (Fig. 4 (B)) con los procesos de descomposición del MgH_2 (primer evento térmico) y del Mg_2FeH_6 (segundo evento térmico) con el primer y segundo plateau de descomposición mostrados en la Fig. 1 (b-e).

Los resultados hasta aquí mostrados son analizados en la siguiente sección con el fin de dilucidar el mecanismo de hidruración en condiciones de equilibrio para el sistema Mg-Fe-H.

4. DISCUSIÓN

El estudio del mecanismo de hidruración del sistema Mg-Fe-H en condiciones dinámicas mostró que la formación de las fases hidruros comprende un proceso en serie. El MgH_2 se

forma a los 215 °C a partir del Mg. Luego a los 350 °C el MgH_2 reacciona con el Fe para formar Mg_2FeH_6 . El mecanismo de reacción se describe a continuación [3]:

Restricciones del tipo cinéticas (difusión sólido-sólido) no permiten la formación del Mg_2FeH_6 a bajas temperaturas. Por lo tanto, la formación de MgH_2 se encuentra cinéticamente favorecida (reacción 1). A altas temperaturas, donde ciertos procesos difusivos son acelerados, ocurre la formación del hidruro complejo Mg_2FeH_6 a partir del MgH_2 (reacción 2). Sin embargo, la formación del Mg_2FeH_6 no llega a completarse por restricciones a los procesos de difusión sólido-sólido entre el MgH_2 y el Fe [3, 5, 10].

Por otro lado, cuando el proceso de hidruración transcurre en condiciones de equilibrio (largos tiempos de evolución) y alta temperatura (400 °C) el comportamiento observado es distinto al que se da en condiciones dinámicas. En la Fig. 1 (PCIs des.) y Fig. 2 (PX) se muestra que desde el comienzo de la hidruración en condiciones de equilibrio se tienen ambas fases hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 . Para poder correlacionar los resultados obtenidos (PCIs y PX), se calcularon los porcentajes relativos de fases en las muestras. A partir de las PCIs de descomposición (Fig. 1 (b-e)), se calcularon los porcentajes de fases hidruro y de metales remanentes a partir de las capacidades de hidrógeno de cada plateau y la estequiometría de los materiales de partida. A su vez, se obtuvieron los porcentajes relativos de fase del ajuste de los difractogramas mostrados en la Fig. 2 (b-e) por medio del método de Rietveld [7]. En la Fig. 5, se muestra el ajuste del difractograma de la muestra absorbida hasta el 1 % p/p H con sus correspondientes parámetros.

Figura 5 – Ajuste por el método de Rietveld [7] del difractograma correspondiente a la muestra absorbida en condiciones de equilibrio hasta el 1 % p/p H.

En la Fig. 6 se puede observar la comparación entre los porcentajes en peso obtenidos a partir de las PCIs (Fig. 6 (A)) y del ajuste por Rietveld (Fig. 6 (B)). Es de notar que existe bastante discrepancia entre las cantidades obtenidas. Para el caso de las cantidades obtenidas a partir de las PCIs (Fig. 6 (A)), el porcentaje de Mg_2FeH_6 se incrementa en mayor medida que el de MgH_2 (en la Fig. 1 los plateaus de

descomposición correspondientes al Mg_2FeH_6 son más anchos que los correspondientes al MgH_2). Este resultado está en acuerdo con el comportamiento observado mediante el análisis térmico por TG – DSC (Fig. 4). Las cantidades de hidrógeno desorbidas son similares y los quiebres de las curvas de TG se corresponden con las capacidades desorbidas en cada plateau (Fig. 1).

Las cantidades obtenidas por medio del método de Rietveld muestran también un incremento de la cantidad de Mg_2FeH_6 (Fig. 6 (B)). Sin embargo, las cantidades de MgH_2 superan en las primeras instancias (1 y 2 % p/p H) a las del Mg_2FeH_6 y luego prácticamente las igualan. Este resultado no está en acuerdo con las otras tres técnicas empleadas: PCI, TG y DSC.

Figura 6 – Comparación entre los porcentajes relativos de fases obtenidos a partir de (A) las curvas PCI de desorción (mostradas en la Fig.2) y el ajuste mediante el método de Rietveld de los difractogramas mostrados en la Fig. 2.

Si bien los ajustes de Rietveld muestran buenos factores de ajuste, los resultados podrían no ser representativos. Esto se debe a que los tamaños de aglomerados de las muestras medidas se encuentran entre los 10 – 100 μm (Fig. 3). También, se tienen metales como el Mg y el Fe con coeficientes de absorción de rayos X muy distintos. Brindley y colaboradores [11] encontraron el modo de determinar cómo influye principalmente el tamaño de las partículas de polvo en la difracción de rayos X. Ellos determinaron un factor que es producto del coeficiente lineal de absorción (μ en cm^{-1}) y el tamaño lineal de la partícula (D en cm). Consideraron polvos finos a aquellos donde el factor $\mu.D$ es menor a 0,01, para los cuales la difracción de rayos X puede considerarse perfecta, es decir, está bien descrita por la teoría cinemática. Para mayores tamaños, existen problemas de penetración y microabsorción que en algunos casos pueden ser corregidos introduciendo factores en el ajuste de Rietveld y en otros no es posible corregir. En nuestro caso el coeficiente ($\mu.D$), considerando un μ promedio de la mezcla estequiométrica $2Mg-Fe$ ($\mu_{2Mg-Fe} = 1400 cm^{-1}$) y los tamaños extremos de 10 y 100 μm , arroja valores de 0,15 y 1,4, respectivamente. Estos valores están muy por encima de lo estimado para ser considerado como polvo fino. Por lo tanto, si bien los tamaños de cristalita de los materiales son del orden nanométrico, los aglomerados poseen tamaños que provocarían problemas de microabsorción de rayos X en las muestras medidas, dando cierta desviación en los porcentajes de fase obtenidos de los ajustes de los difractogramas por el método de Rietveld.

A partir de las cantidades obtenidas de las PCIs (Fig. 6 (A)), no es posible descartar que el proceso de formación de los dos hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 en condiciones de equilibrio a 400 °C puede llevarse a cabo mediante dos reacciones simultáneas como se indica a continuación:

5. CONCLUSIONES

El mecanismo de formación del sistema hidruro $MgH_2-Mg_2FeH_6$ en condiciones dinámicas transcurre mediante dos reacciones en serie. Primero, la formación de MgH_2 y luego la subsecuente obtención de Mg_2FeH_6 a partir del MgH_2 .

El estudio del mecanismo de formación del sistema hidruro $MgH_2-Mg_2FeH_6$ en condiciones de equilibrio mediante la difracción de rayos X ha proporcionado cantidades de fases hidruro relativas durante la reacción que no se encuentran en concordancia con otras técnicas como la volumétrica y las termométricas. Esto puede deberse a los tamaños de aglomerados del material, los cuales provocarían problemas de microabsorción de rayos X.

Los resultados obtenidos a través de las técnicas volumétrica y termométrica sugieren que no es posible descartar que el proceso de formación de los dos hidruros MgH_2 y Mg_2FeH_6 en condiciones de equilibrio ocurra mediante dos reacciones simultáneas.

6. REFERENCIAS

- B. Bogdanović, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche, J. alloys Compd., 345 (2002), 77.
- J.A. Puzskiel, P. Arneodo Larochette, F.C. Gennari, J. Alloys Comp., 463 (2008), 134.
- J.A. Puzskiel, Tesis Doctoral en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Balseiro (2012) <http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/328/>.
- T. Massalski. Binary Alloy Phase Diagram. Metals Park, OH, ASM, 1990, p. 1722 – 1723.
- M. Polanski, T.K. Nielsen, Y. Cerenius, J. Bystrzycki, T.R. Jensen, Int. J. Hydrogen Energy, 33 (2008), 3555.
- G. Meyer, D. Rodríguez, F. Castro, G. Fernández, Hydrogen Energy Progress, Proceedings of the 11th World Energy Conference, Stuttgart, Germany, 1996, pp. 1293–1298.
- R.A. Young, The Rietveld Method, Oxford University Press, 1993.
- J. Rodríguez-Caravajal, Proceedings of the Fifteenth Conference of the International Union of Crystallography, Toulouse, France, 127; 1990.
- L. Alexander, P.H. Klug, J. Appl. Phys., 21 (1950) 137.
- J.A. Puzskiel, F.C. Gennari, P. Arneodo Larochette y colaboradores, Int. J. Hydrogen Energy, Submitted article (2013), Ref. N° HE-D-13-01658.
- G.W. Brindley, Philos. Mag., 36 (1945), 347.